

СТОИМОСТНОЙ И ФИНАНСОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Голубова Ольга Сергеевна

профессор, БНТУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15352133>

Аннотация. В статье раскрываются основные характеристики инжиниринга, приводится классификация его видов. Из всего многообразия видов инжиниринга выделены стоимостной и финансовый инжиниринг, выявлены принципиальные отличия между ними. Сделан вывод о том, что стоимостной и финансовый инжиниринг, представляют собой новые самостоятельные виды деятельности, каждый из которых представляет новое научное направление.

Ключевые слова: инжиниринг, стоимостной инжиниринг, финансовый инжиниринг, новое научное направление, вид экономической деятельности.

Abstract. The article reveals the main characteristics of engineering, provides a classification of its types. From the whole variety of engineering types, cost and financial engineering are singled out, and fundamental differences between them are revealed. It is concluded that cost and financial engineering are new independent types of activity, each of which represents a new scientific direction.

Keywords: engineering, cost engineering, financial engineering, new scientific direction, type of economic activity.

Annotatsiya. Maqolada muhandislikning asosiy xususiyatlari ochib berilgan va uning turlari tasnifi berilgan. Muhandislikning barcha turlaridan xarajat va moliyaviy muhandislik ajralib turadi va ular orasidagi tub farqlar aniqlanadi. Xulosa qilinadiki, xarajat va moliyaviy injiniring faoliyatning yangi mustaqil turlari bo'lib, ularning har biri yangi ilmiy yo'nalishni ifodalaydi.

Kalit so'zlar: muhandislik, xarajat muhandisligi, moliya muhandisligi, yangi ilmiy yo'nalish, iqtisodiy faoliyat turi.

Инжиниринг – широко используемый термин, активно набирающий обороты как в практической деятельности организаций, так и в науке, охватывающий все виды инженерной деятельности. Естественно, что в эру активного технологического развития общества инженерия определяет темпы развития общества и разные ее проявления выделяются в самостоятельные научные направления.

Еще Аристотель, живший в 384–322 гг. до нашей эры, в своих трудах разделил понятия «техника» как мастерство производить вещи и инженерную науку, исследующую технические процессы [1, с. 41]. Аналогичной точки зрения придерживался немецкий философ Иммануил Кант (1724–1804 гг.) констатируя «как мастерство человека отличают от науки (умение от знания), как практическую способность от теоретической, как технику от теории (как землемерное искусство от геометрии)» [2, с. 176]. Таким образом, к началу XX в. сформировалось четкое разделение понятий «техника» и «инженерная деятельность», объединенных общей прикладной областью использования и отличающихся сферой деятельности.

Вид экономической деятельности – это совокупность производственных процессов и операций, обеспечивающих выпуск товаров или оказание услуг. В настоящее время виды экономической деятельности все больше расширяются и дифференцируются. Поэтому и инжиниринг получает все большую дифференциацию. Базовая классификация инжиниринга приведена в таблице 1.

Таблица 1 — Базовая классификация видов инжиниринговой деятельности

Классификационная группа	Характеристика классификационной группы	Источники
1	2	3
1. Проектно-консультационный	Обследование объектов; проектные и изыскательские работы, авторский надзор; экспертиза проектов, технический надзор, научно-исследовательские, маркетинговые, образовательные, юридические и другие услуги	[3 – 7; 12 – 14]
2. Техничко-технологический	Разработка, испытание, производство и поставка материалов, изделий, конструкций, оборудования; технологий строительства, конструктивных и организационных схем	[4 – 7; 10; 13; 14]
3. Финансовый	Источники финансирования, управление финансовыми потоками, финансовыми продуктами	[4; 7 – 11; 14]
4. Стоимостной	Управление стоимостью строительства, инвестиционными затратами и затратами жизненного цикла объекта недвижимости	[3; 9; 14]
5. Информационный	ВМ-моделирование объекта строительства, цифровые модели и цифровые двойники	[8]

В таблице 1 приведена базовая классификация видов инжиниринга. При этом проектно-консультационные и технико-технологические виды инжиниринга в данной статье детально не раскрываются, так как предметом исследования выступает стоимостной инжиниринг. Различия между стоимостным и финансовым инжинирингом приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Принципиальные различия между стоимостным и финансовым инжинирингом

Параметр	Стоимостной инжиниринг	Финансовый инжиниринг
1	2	3
Сфера применения	Производство, управление проектами	Финансы, инвестиции, банковское дело, рынки капитала
Цель	Управление стоимостью проекта, инвестиционными затратами и жизненным циклом объекта, обеспечивающее оптимизацию затрат	Управление финансовыми инструментами для увеличения доходности проекта или объекта
Фокус	Технико-экономический анализ стоимости: от	Моделирование финансовых потоков, деривативов, хеджирование,

Параметр	Стоимостной инжиниринг	Финансовый инжиниринг
1	2	3
	предпроектной стадии до ликвидации	структурирование сделок
Продукт	Оптимизированная стоимость проекта/объекта, бюджет, сценарии затрат	Финансовые продукты (опционы, облигации, производные инструменты), инвестиционные сценарии
Методы	Целевое ценообразование, анализ жизненного цикла, стоимостной контроль, VE/VA (value engineering/value analysis)	Математическое моделирование, теория вероятностей, стохастический анализ, финансовая математика
Характеристика	Статичен, ориентирован на долгосрочные, стратегические цели	Динамичен, обеспечивает учет конъюнктуры рынка

С точки зрения стоимостного инжиниринга понятие «стоимость» рассматривается в контексте классической теории К. Маркса, с акцентом на затраты производства, их оптимизацию, рациональное использование ресурсов. Это особенно важно для сфер деятельности, где затраты за производство высоки (строительство, тяжелая промышленность). Наибольшее распространение стоимостной инжиниринг получил в строительстве, так как в этой сфере те только высоки затраты на производство, но и каждый объект возводится под свой проект, и кроме того, имеет длительный срок службы. Поэтому стоимостной инжиниринг решает задачи управления не только затратами на строительство, но и инвестиционными затратами и затратами всего жизненного цикла объекта недвижимости. Снижение затрат обеспечивает реализацию стратегических задач управления стоимостью, так как предоставляет инвесторам преимущество в ценовой конкуренции.

Финансовый инжиниринг направлен на управление источниками финансирования, ориентирован на рациональное использование финансовых ресурсов как с точки зрения источников финансирования, привлекаемых для реализации технических проектов, так и с точки зрения возможностей получения более высокой финансовой отдачи от использования объектов. Он сильно связан с маркетингом, и имеет методологическую, смысловую связь с инженерией, заключающуюся целевой направленности оптимизации инженерных решений на решение задач бизнеса.

В целом можно сделать вывод, что в стоимостной и финансовый инжиниринг представляют собой новые виды деятельности, сочетающие в себе экономику и технику. Они являются результатом современного этапа развития общества, который формирует новые междисциплинарные направления науки и практики.

Каждый вид экономической деятельности отличается уникальностью производственных процессов и операций, что позволяет выделить его в самостоятельный вид деятельности. Уникальность, обособленность каждого вида деятельности определяет необходимость своего, присущего именно ей, научного направления, обладающего своей предметной областью, методологией и целью. Принципиальные отличия между видом

экономической деятельности и научным направлением, обеспечивающим развитие этого вида деятельности приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Принципиальные различия между видом экономической деятельности и научным направлением

Критерий	Вид экономической деятельности	Научное направление
1	2	3
Цель	Коммерческая или общественная деятельность, направленная на создание товаров/услуг и получение прибыли	Получение новых знаний, теоретическое и практическое обоснование явления природы и общества
Характер	Прикладной, практико-ориентированный	Теоретический, исследовательский
Классификация	ОКВЭД, стандарты	Классификатор научных направлений
Признание	Закрепляется в экономических и юридических нормативах	Формируется через научные публикации, конференции, признание научным сообществом
Продукт	Товар, услуга, экономический результат	Научная гипотеза, теория, методология, концепция, метод, методика

Рассматривая стоимостной и финансовый инжиниринг в строительстве сквозь призму научных направлений, обеспечивающих их развитие можно выявить сходство и различие между ними (таблица 4).

Таблица 4 — Принципиальные различия между научными направлениями стоимостного и финансового инжиниринга

Параметр	Стоимостной инжиниринг	Финансовый инжиниринг
1	2	3
Основной фокус	– управление стоимостью строительства, инвестиционными затратами и затратами жизненного цикла объекта недвижимости; – интеграция проектных, технологических и экономических решений; – оптимизация затрат и расхода ресурсов с учётом целевых параметров проекта	– конструирование финансовых стратегий в сочетании с моделированием финансовых продуктов, необходимых для реализации стратегий; – управление доходностью, ликвидностью, рисками
Научные области	экономика строительства, управление проектами, функционально-стоимостной	финансовый анализ, бюджетирование, финансовая математика, эконометрика,

Параметр	Стоимостной инжиниринг	Финансовый инжиниринг
1	2	3
	анализ, технологии и организации строительства, BIM-моделирование	теория вероятностей, управление рисками, корпоративные финансы
Уровень применения	реальный сектор, строительство, проектирование	Финансовый сектор, рынки капитала
Доминирующий подход	инженерно-экономический	математико-экономический
Тип моделей	стоимостные, ресурсные, технико-экономические	Инвестиционные, стохастические, вероятностные
Тип объектов	проекты, объекты капитального строительства	финансовые продукты, активы, стратегии

В целом можно сделать вывод, что как виды экономической деятельности и как новые научные направления стоимостной и финансовый инжиниринг имеют как точки соприкосновения, так и принципиальные отличия. С одной стороны, оба направления объединяет инжиниринговый подход, ориентированный на технику и технологии, их развитие и широкое применение. Они оба ориентированы на экономическую сферу деятельности, создание добавленной стоимости. Их развитие опирается на интеграцию экономических и технологических наук. С другой стороны, различия между ними обусловлены как предметной областью, так и практическими задачами.

Таким образом, стоимостной и финансовый инжиниринг представляют собой самостоятельные научные и прикладные направления, обеспечивающие развитие соответствующих видов экономической деятельности. При этом каждый из них формирует собственную понятийную базу, методологический аппарат и профессиональную сферу применения, сохраняя при этом потенциал междисциплинарного взаимодействия и взаимного обогащения.

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Негодаев, И. А. Философия техники : учеб. пособие / И. А. Негодаев. – Ростов н/Д : Дон. гос. техн. ун-т, 1997. – 319 с.
2. История инженерного дела России : крат. ист. справка // Владислав Евгеньевич Зеленский. – URL: <https://zielenski.narod.ru/engineering-museum.html> (дата обращения: 03.01.2025).
3. Цыгляну, П. П. Развитие инструментария управления инжиниринговыми проектами в нефтегазовой компании : дис. ... канд. экон. наук : 5.2.6 / Цыгляну Павел Павлович ; С-Петербур. гор. ун-т. – СПб., 2023. – 173 л.
4. Кесаев, С. А. Классификация инжиниринга / С. А. Кесаев // Вестник университета. – 2014. – № 14. – С. 147–151.
5. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров. – СПб. : ИКС, 1992. – 24 с.
6. Кондратьев, В. В. Даешь инжиниринг!: методология организации проектного бизнеса / В. В. Кондратьев, В. Я. Лоренц ; под ред. В. В. Кондратьева, В. Я. Лоренца. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Эксмо, 2007. – 567 с. – (Навигатор для профессионала).

7. Литвинов, К. С. Современный рынок инжиниринговых услуг / К. С. Литвинов // Российский внешнеэкономический вестник. – 2010. – № 5. – С. 68–73.
8. Ермакова, А. А. Использование системы BIM в этапах жизненного цикла зданий и сооружений как новая ступень развития объектов кадастра недвижимости / А. А. Ермакова, А. О. Булжанова // Интерэкспо Гео-Сибирь. – 2018. – № 8. – С. 105–111.
9. Рыбец, Д. В. Инжиниринг (инженерно-консультационные услуги) на мировом рынке / Д. В. Рыбец // Российский внешнеэкономический вестник. – 2011. – № 8 – С. 84–95.
10. Рыбец, Д. В. Этапы развития инжиниринговых (инженерно- консультационных) услуг на мировом рынке / Д. В. Рыбец, Е. И. Босин // Российский внешнеэкономический вестник. – 2016. – № 1. – С. 101–111.
11. Глухов, М. Ю. Структурированные финансовые продукты в системе финансового инжиниринга : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / Глухов Михаил Юрьевич ; Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации. – М., 2007. – 214 л.
12. Старинский, В. Н. Инжиниринг, реинжиниринг и инжиниринговые услуги: сущность и функциональные особенности в бизнес-процессах / В. Н. Старинский // Экономика. Бизнес. Право. – 2018. – № 7/9. – С. 4–35.
13. Королев, А. Г. Современный строительный инжиниринг в электроэнергетике России / А. Г. Королев // Вестник МГСУ. – 2011. – № 6. – С. 167–175.
14. Голубова О. С. Стоимостной инжиниринг в строительстве: наука и практика / О. С. Голубова. — Минск : БНТУ, 2022. — 216 с.